

КОНСТИТУЦИЯ – ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МУСТАҲКАМ ПОЙДЕВОРИ

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи

Термиз давлат университети Юридик факультети
Юриспруденция таълим йўналиши 3-босқич талабаси

Nigora.0303@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908678>

Аннотация: ушбу мақолада референдум натижалари, қанча сайловчилар иштирок этишгани, Конституцияга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: конституция, референдум, бюллетен, Марказий сайлов комиссияси ва б. Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдумда давомати 84,54 фоизни ташкил этган.

Марказий сайлов комиссияси раиси Зайниддин Низомхўжаев Ўзбекистонда 30 апрел куни ўтказилган референдумнинг дастлабки натижаларини эълон қилди.

Унга кўра, референдум участкаларига 16,6 миллиондан ортиқ сайловчилар келган ва давомат 84,5 фоизни ташкил этган.

«Референдумда Конституция тўғрисидаги Конституциявий қонунни қабул қиласизми?» деб берилган саволга 19 млн 722 минг 809 нафар фуқародан 15 млн 40 минг 55 нафари, яъни 90,21 фоизи ёқлаб овоз берган.

Бюллетенларнинг 0,49 фоизи ҳақиқий эмас деб топилган.

Унинг қайд этишича, референдум жараёни халқаро нормалар ва стандартларга, референдум қонунчилиқка, унда белгиланган очиқлик ва ошкоралиқ каби умумэътироф этилган демократик принципларга тўла мос ҳолда ўтказилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонун лойиҳаси қабул қилинган дейишга асослар етарли эканлиги таъкидланди.

Референдумнинг якуний натижасига таъсир қилмайдиган алоҳида камчиликлар ўз вақтида, жумладан, оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик иштирокида аниқланиб, бартараф этилгани қайд этилган.

Унинг қўшимча қилишича, айрим ҳудудларда жиддий қонунбузарликлар аниқланган. Булар Сирдарё вилоятидаги 226-участка, Тошкент вилоятидаги 651-участка бўлиб, Марказий сайлов комиссияси томонидан ўтказилган мониторинг натижаларига кўра қонунбузарликлар аниқланган, шунингдек, Тошкент шаҳридаги 772-участкада қонунбузулиш ҳолатлари бўйича ОАВда хабар берилган. Бу қоидабузарликлар МСК томонидан масъул бошқармалар билан биргаликда ўрганилади.

«Умуман олганда, барча сайлов участкаларининг 0,01 фоизида қонунбузарликлар аниқланган», дея қўшимча қилди Зайниддин Низомхўжаев.

Ушбу референдум натижаларига кўра, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг янги таҳрири 2023 йил 1 майдан эътиборан кучга кирди.

Бунга қадар 1992 йилдан буён конституцияга жами 15 марта ўзгартиш киритилган эди. Бу сафар эса ўзгаришлар кўлами катталиги сабаб ҳужжатнинг янги таҳрири қабул қилинди. Янгиланиш натижасида, бош қомусдаги моддалар сони 128 тадан 155 тага, ундаги нормалар эса 275 тадан 434 тага ошди. Умуман, расмий маълумотларга кўра, конституция 65 фоизга янгиланган.

1. Ўзбекистон – ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат

2. Конституция тўғридан тўғри амал қилади
3. Имтиёзлар қонунда ёзиб қўйилиши шарт эмас
4. Барча ноаниқликлар – инсон фойдасига
5. Инсон ҳуқуқлари ижтимоий ахлоқ ва жамоат тартибини сақлаш мақсадида чекланиши мумкин

6. Ўқитувчилар алоҳида эътирофда

Конституцияга ўқитувчилар ҳақида янги модда қўшилди. У икки банддан иборат;

- Ўзбекистон Республикасида ўқитувчининг меҳнати жамият ва давлатни ривожлантириш, соғлом, баркамол авлодни шакллантириш ҳамда тарбиялаш, халқнинг маънавий ва маданий салоҳиятини сақлаш ҳамда бойитишнинг асоси сифатида эътироф этилади.

- Давлат ўқитувчиларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий ва моддий фаровонлиги, касбий жиҳатдан ўсиши тўғрисида ғамхўрлик қилади.

7. Ер хусусий мулк бўлиши мумкин

8. ОАВ фаолиятига тўсқинлик қилиш жавобгарликка сабаб бўлади

9. Давлат бошқарувидаги ўзгаришлар. Президентнинг ваколат муддати 7 йил бўлди

Ўзбекистоннинг янги таҳрирдаги конституциясига биноан:

- Президентнинг ваколат муддати 5 йилдан 7 йилга узайтирилди.
- Бош вазир номзодини энди президент тақдим этади.
- Сенаторлар сони 100 нафардан 65 нафарга туширилади.
- Бош вазирни тайинлаш ва унга ишончсизлик вотуми билдиришда Сенатнинг иштироки бекор қилинди.
- Коррупцияга ва монополияга қарши курашиш органлари раҳбарларини президент тақдимига биноан сайлаш Сенатнинг ваколатига киритилди.
- Қонунчилик палатаси қонунлар бўйича қўшимча ваколат олди.
- Президент муддатидан илгари президент сайловини тайинлашга ҳақли экани белгиланди.
- Судялар муайян ишлар бўйича ҳисобдор бўлмайди.
- Конституциявий суд судялари 10 йил муддатга сайланади ва қайта сайланиши мумкин бўлмайди. Аввалги тартибга кўра, бу муддат биринчи марта сайланганида 5 йил, кейингисида 10 йил эди.

10. Маҳаллий давлат ҳокимиятидаги ўзгаришлар. Ҳокимлар кенгаш раислигидан кетади

Шунга мувофиқ, қуйидаги саналардан бошлаб, ҳокимларнинг кенгашларда раислик қилишига барҳам берилади:

- вилоятларда ва Тошкент шаҳрида 2024 йилги депутатлик сайловлари якунлари бўйича;
- туман ва шаҳарларда 2026 йил 1 январдан бошлаб.

Юқоридагилардан ташқари, конституцияга бошқа кўплаб нормалар ҳам қўшилган, жумладан:

- Ўзбекистонда ўлим жазоси тақиқланади.
- Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас.

- Қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш чоғида фойдаланишга йўл қўйилмайди.
- Ҳар ким ўз шахсига доир нотўғри маълумотларнинг тузатилишини, ўзи тўғрисида қонунга хилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмай қолган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- Давлат интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланишни таъминлаш учун шарт-шароитлар яратади.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев конституция ислоҳоти ҳақида 2021-йил 6-ноябрь куни, иккинчи президентлик муддатига киришиши юзасидан инаугурация маросимидаги нутқида биринчи марта айтиб ўтган эди.

Давлат раҳбари ўша йили декабрь ойида, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29 йиллигига бағишланган байрам арафасида халққа йўллаган табригида “конституция янгилашдек ғоят муҳим, стратегик вазифани ҳал этишда етти марта эмас, етмиш марта ўйлаш” зарурлигини таъкидлаган эди.

2022-йил май ойида конституциявий комиссия тузилиб, ҳужжатни янгилаш жараёни бошланди.

Расмий маълумотларга кўра, конституция қабул қилинган кун сифатида бундан кейин ҳам 1992 йил 8 декабр санаси эътироф этилади, 8 декабр – байрам санаси ўзгармайди.

References:

1. <https://kun.uz/news/2023/05/01/referendumning-dastlabki-natijalari-elon-qilindi>;
2. <https://kun.uz/news/2021/12/07/yetmish-marta-oylab-qaror-qilish-kerak-shavkat-mirziyoyev-asosiy-qomusni-yangilash-togrisida>;
3. <https://kun.uz/news/2022/05/20/konstitutsiyaviy-islohotlar-boyicha-kengash-tarkibi-tasdiqlandi>;
4. <https://kun.uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>.